

**INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI
O‘QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI**

Shodiyev Ne‘matjon Sadirovich

Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta’lim muassasalarida integrativ yondashuv asosida umumkasbiy fanlarni o‘qitishning zamonaviy texnologiyalarini joriy etishning muhim yo‘nalishlari tahlil qilingan. Texnika oliy ta’lim muassasalari umumkasbiy fanlarini o‘qitish jarayoniga zamonaviy ta’lim texnologiyalari joriy etish hamda mustaqil bilim olishga urg‘u berishda o‘quv faoliyatining konsalting, tuzatish yo‘nalishi mustahkamlanadi, uning shaxsiy, umummadaniy, kommunikativ fazilatlariga qo‘yiladigan talablar sezilarli darajada oshadi.

Kalit so‘zlar: integrativ yondashuv, umumkasbiy fanlarni o‘qitish, ta’lim texnologiyalari, konsalting, kommunikativ, mustaqil ta’lim

**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН НА ОСНОВЕ
ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА**

Аннотация: В данной статье проанализированы важные направления внедрения современных технологий преподавания общепрофессиональных дисциплин на основе интегративного подхода в высших учебных заведениях. В процессе преподавания общепрофессиональных дисциплин высших учебных заведений с упором на внедрение современных образовательных технологий и самостоятельное обучение укрепляется консалтинговая, коррекционная направленность учебной деятельности, значительно повышаются требования к ее личностным, общекультурным, коммуникативным качествам.

Ключевые слова: интегративный подход, преподавание общепрофессиональных дисциплин, образовательные технологии, консалтинг, коммуникативное, самостоятельное образование.

**MODERN TECHNOLOGIES OF TEACHING GENERAL PROFESSIONAL
DISCIPLINES BASED ON AN INTEGRATIVE APPROACH**

Abstract: This article analyzes the important directions of the introduction of modern technologies for teaching general professional disciplines based on an integrative approach in higher education institutions. In the process of teaching general professional disciplines of higher educational institutions with an emphasis on the introduction of modern educational technologies and independent learning, the consulting, correctional orientation of educational activities is strengthened, the requirements for its personal, general cultural, communicative qualities are significantly increased.

Keywords: integrative approach, teaching of general professional disciplines, educational technologies, consulting, communicative, independent education

KIRISH. Texnika oliy ta’lim muassasalari talabalariga umumkasbiy fanlarni o’qitish orqali kasbiy kompetentligini muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun ushbu jarayonni engillashtiradigan va shu bilan talabalarning kasbiy tayyorgarligi samaradorligini ta’minlaydigan pedagogik shart-sharoitlarni aniqlash kerak.

Shaxsiy, tasodifiy tanlangan pedagogik shart-sharoitlar kasbiy yo’naltirilgan o’qitish texnologiyasi yordamida texnika OTM talabalarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishga sezilarli ta’sir ko’rsata olmasligini tushunishga asoslanib, biz OTMda umumkasbiy fanlarni o’qitish jarayonini optimallashtirishni hisobga olgan holda moslashuvchan, dinamik rivojlanayotgan kompleks zarur deb hisoblaymiz. Unda quyidagilar hisobga olindi:

- oliy ta’limning davlat ta’lim standarti talablari;
- umumkasbiy (mashina detallari) fanlarni o’qitishning o’ziga xos xususiyatlari;
- pedagogik tajriba-sinov natijalari.

Shunday qilib, texnika OTMda umumkasbiy fanlarni o’qitish texnologiyasi ma’lum bir pedagogik shart-sharoitlar mavjud bo’lgan taqdirdagina samarali ishlashi mumkin. Kasbiy kompetentlikni rivojlantirishga yordam beradigan pedagogik shart-sharoitlarni asoslash uchun biz nimani tushunish kerakligini aniqlab olish kerak deb hisoblaymiz[1].

METODLAR. Umumkasbiy fanlarni samarali o’qitishning pedagogik shart-sharoitlari, shuningdek, OTM talabalarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishga hissa qo’shadigan o’qituvchi tomonidan ishlab chiqilgan o’qitish texnologiyasini ta’lim jarayoniga tatbiq etishni ta’minlaydigan chora-tadbirlar majmui sifatida tushunilishi kerak.

Texnika OTM talabalarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishga o’qitish texnologiyasidan foydalangan holda eksperimental mashg’ulotlar natijalari umumkasbiy fanlarni o’qitish samarali bo’ladi degan tadqiqot gipotezasini tasdiqlashga imkon berdi. Agar quyidagi pedagogik shart-sharoitlar bajarilsa, kasbiy kompetentlikni rivojlantirish yanada samarali bo’ladi:

- diagnostik maqsad-o’quv materialining mazmunini belgilash, tanlash va tuzish Oliy ta’limning Davlat ta’lim standartiga, ularda belgilangan kompetensiyalarga va bakalavrlarning kasbiy faoliyatining xususiyatlariga muvofiq amalga oshiriladi;
- kasbiy kompetentlikni rivojlantirishga yordam beradigan o’qitish shakllari, metodlari va vositalarini tanlash amalga oshiriladi, ularni qo’llashning o’zgaruvchanligi va moslashuvchanligi qo’llaniladi;
- ta’lim texnologiyasini amalga oshirish jarayonining barcha bosqichlarida talabalarning kasbiy tayyorgarligi sifatini nazorat qilish tizimi ishlab chiqilgan;

- professor-o‘qituvchi va talabalarning ta’lim texnologiyasini amalda qo‘llashga tayyorligi shakllantirildi;
- professor-o‘quvchilar umumkasbiy fanlarni o‘rganishda o‘quv materiallari mazmunini o‘zlashtirishga undaydilar;
- ta’lim jarayonida professor-o‘qituvchi va talabalarning shaxsga yo‘naltirilgan o‘zaro ta’siri[2].

Ta’lim texnologiyasi doirasida maqsadlarni belgilash motivatsiyani ta’minlaydi: har bir darsda tegishli maqsadlar tizimi ta’minlanadi: didaktik, ta’limiy, rivojlantiruvchi, birinchi navbatda talabalar faoliyati uchun o‘quv mazmunini o‘zlashtirish uchun faoliyatli asos yaratishga qaratilgan.

Maqsadni belgilash o‘quv materialini tanlash va tuzishni talab qiladi. O‘quv materialining asosiy mazmuni ta’lim yo‘nalishi va ushbu mutaxassislikka tegishli ta’lim standarti bilan belgilanadi. O‘qituvchining kompetentligi ushbu standart doirasida bo‘ladigan va talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishni ta’minlaydigan mashina dntallariga doir nazariy va amaliy vazifalarni tanlashni o‘z ichiga oladi[3].

O‘qitishning turli shakllari va metodlaridan foydalanish, avvalambor, kasbiy tayyorgarlikning mazmuni va maqsadlari birligi asosida yaratilgan va shaxsiy ko‘rsatkichlarni rivojlantirishning muhim sharti sifatida yaratilgan o‘qituvchilar va talabalar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir va munosabatlarning maxsus turi bilan tavsiflanadi.

Umumkasbiy fanlarni o‘qitishning ta’lim texnologiyasi doirasida o‘quv mashg‘ulotlarini o‘tkazishda talabalarning o‘quv-bilish faoliyatini maksimal darajada faollashtirishni ta’minlash uchun turli xil metod va shakllardan foydalanilgan. Ular butunlay talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish jarayoni nazorat qilinadigan vositani yaratadilar.

NATIJARLAR. Umumkasbiy fanlarni o‘qitishda quyidagi o‘qitish metodlaridan foydalanish-ma’ruza (shu jumladan uning noan’anaviy turlari), seminar, laboratoriya mashg‘uloti, amaliy va mustaqil ishlar, maxsus o‘yinlar, testlar, konsultatsiyalar, dala amaliyoti, tezislar va individual suhbatlar-ularning samaradorligi to‘g‘risida ilgari surilgan farazni tasdiqladi. Ular talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishga yordam beradi.

Ta’lim natijalarini monitoring qilish va baholash umumkasbiy fanlarni o‘zlashtirish jarayonida talabalarning kasbiy kompetentligining rivojlanganlik darajasi haqida ma’lumot beradi. Bu talabaga mashg‘ulot maqsadlari va mazmunini o‘z vaqtida aniqlashtirishga, o‘qitish metodlari, shakllari va vositalarini tanlashga yondashuvlarni qayta ko‘rib chiqishga, shu bilan ta’lim traektoriyasini o‘zgartirishga, talaba esa nazorat natijalarini aks ettirish asosida ta’limni o‘zlashtirishning to‘g‘riligini aniqlashga imkon beradi.

Umumkasbiy fanlarni o‘qitish jarayonini uzluksiz kuzatmasdan turib, kasbiy kompetentlikni rivojlantirish dinamikasini kuzatib bo‘lmaydi. Kasbiy yo‘naltirilgan texnologiyaning nazorat va baholash komponenti o‘quv jarayonining borishini tekshirish va uning natijalarini baholash, maqsadga erishishni tekshirishni o‘z ichiga oladi. O‘qitishning barcha bosqichlarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirish monitoringi 5 ballik tizimi asosida amalga oshiriladi.

Kasbiy yo‘naltirilgan o‘qitish texnologiyasidan foydalanish samaradorligining keyingi, unchalik ahamiyatli bo‘lmagan pedagogik sharti professor-o‘qituvchi va talabalarning undan foydalanishga tayyorligidir, bunga muvofiq ikki jihatni hisobga olish kerak: o‘qituvchining integrativ tayyorgarligi va talabaning dastlabki tayyorgarligi[4].

Ta‘lim texnologiyasidan foydalanish sharoitida bo‘lajak muhandisning kasbiy kompetentligini rivojlanganligining eng muhim elementi bu uning integral tayyorgarligi, ya‘ni: kompyuter imkoniyatlari va u bilan ishlash ko‘nikmalarini bilish; talabalarning kognitiv boshqaruv ko‘nikmalariga ega bo‘lish, va hokazo

Umumkasbiy fanlar bo‘yicha o‘qitish jarayonining samaradorligini belgilovchi asosiy omil bu, birinchi navbatda, yuqori professionallik bilan ajralib turadigan o‘qituvchining shaxsidir. K.Grebenkina o‘qituvchining professionalligi "integratsiyalashgan fundamental bilimlar to‘plami, umumlashtirilgan ko‘nikmalar va qobiliyatlar, uning kasbiy muhim va shaxsiy fazilatlari, yuqori darajadagi texnologiya, madaniyat va mahorat, pedagogik faoliyatni tashkil etishga ijodiy yondashuv, doimiy rivojlanishga tayyorlik" bilan belgilanadi. Texnika OTM o‘qituvchisining shaxsiy fazilatlari tavsiflab, muallif uning vatanparvarligi, ijtimoiy faolligi, gumanistik yo‘nalishi, yuqori intellektual darajasi, bilimdonligi, ma‘naviyati va axloqiy etukligini qayd etadi[3].

Bizning fikrimizcha, texnika OTMda umumkasbiy fanlar o‘qituvchisining eng muhim kasbiy fazilatlari: mavzuni bilish, talabalar bilan aloqa o‘rnatish qobiliyati, auditoriyada maxsus hamkorlik muhitini yaratish qobiliyati, yuqori uslubiy malaka, ya‘ni pedagogik va metodik texnologiyalarni qo‘llash. Texnika OTM o‘qituvchisi sifatida u loyihalash, konstruksiyalash, moslashuvchan, tashkiliy, kommunikativ, diagnostik, amaliy, baholash va reflektiv ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak.

Professor-o‘qituvchi kasbiy yo‘naltirilgan o‘qitish texnologiyasini ishlab chiqishi va qurishi, kommunikativ darajada talabalar bilan pedagogik o‘zaro munosabatlarni tashkil etish mantig‘ini asoslashi, o‘qitish shakllari, usullari va mezonlarini aniqlashi, nazorat va o‘z-o‘zini nazorat qilishni tashkil etish uchun pedagogik testlar va test vazifalarini tuzishi kerak. Shunday qilib, professor-o‘qituvchi faoliyatining mazmuni ijodiy tavsifga ega bo‘ladi, bu uning integral bilimlarini va kasbiy o‘qitishini doimiy ravishda yangilashni talab qiladi[5].

Professor-o‘qituvchilar, hatto katta pedagogik tajribaga ega bo‘lganlar ham, ko‘pincha o‘qitish nazariyasi va amaliyoti sohasidagi yangi ta’lim texnologiyalaridan uzoqlashadi, ularga egalik qilmaydi va shu tufayli ularning ahamiyatini tushunmaydi. Ular ko‘pincha o‘qishga innovatsion yondashuvlarni o‘zlashtirishdan oldin psixologik to‘siqni boshdan kechirishadi, bu odatda yangi texnologiyalarning pedagogik imkoniyatlariga shubha bilan qarashga undaydi.

MUNOZARALAR. Ko‘rinib turibdiki, texnika OTMning professor-o‘qituvchilarini qayta tayyorlash muammosini tashkiliy usullar bilan hal qilish mumkin. Avvalo, professor-o‘qituvchilarning malakasini oshirishning ko‘p bosqichli tizimini yaratish kerak. "Kasbiy sohada maxsus fanlarni o‘qitish texnologiyalari" kursini o‘rganish maqsadga muvofiqdir. Ushbu kurs sizga o‘qitish texnologiyasi asoslarini o‘rganish, texnika OTM talabalariga umumkasbiy fanlarni o‘qitishda o‘quv jarayonini samarali tashkil etishni ta’minlash uchun ularni o‘zlashtirish imkonini beradi. Kursni o‘rganish natijasida o‘qituvchilar:

- ta’lim tizimining rivojlanishidagi muammolar va tendensiyalar haqida; OTMlarda o‘qitish texnologiyalarining holati va rivojlanish istiqbollari; mutaxassisning kasbiy tayyorgarligi tizimida maxsus fanning o‘rni; ushbu fanni OTMda o‘qitishning o‘ziga xosligi;

- kursning asosiy tushunchalari haqida ("texnologiya", "ta’lim texnologiyasi", "ta’lim texnologiyasini loyihalash"); umumkasbiy fanlarga o‘qitish texnologiyalaridan foydalanish xususiyatlari; an’anaviy va innovatsion usullar, o‘qitish shakllari va vositalari; turli xil o‘quv mashg‘ulotlarini tashkil etishga qo‘yiladigan didaktik talablar va ularni o‘tkazish metodikasi; talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etishning mazmuni va mexanizmlari; nazorat, test topshiriqlari va mashqlarni ishlab chiqish asoslari;

- o‘quv texnologiyasini loyihalash, qurish va qo‘llash; maqsadni belgilashni amalga oshirish; mazmunini aniqlash; o‘quv materialini tanlash va tuzishni amalga oshirish; umumkasbiy fanlarni o‘qitishning zamonaviy usullarini egallash; o‘quv jarayonini nazorat qilish; talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish, uning turini aniqlash, ko‘lami va mazmuni; talabalar tomonidan o‘rganilayotgan materialni o‘zlashtirish darajalarini aniqlash; talabalarning topshiriqlari sifatini tahlil qilish va ularni baholash, talabalarning kechikish sabablarini aniqlash va shu munosabat bilan o‘quv jarayonini tuzatish; o‘zlarining kasbiy faoliyati va uning natijalarini tashxislash, tahlil qilish va baholash[5].

Bizning fikrimizcha, professor-o‘qituvchilarni ta’lim texnologiyalarini loyihalashtirishga va yangi ta’lim texnologiyalarini joriy etishga qiziqishini oshirish uchun kasbiy tanlovlarni o‘tkazish, innovatsiyalarni rag‘batlantirish, shuningdek ishlab chiqilgan o‘quv modellari va ular asosida ishlab chiqilgan ta’lim texnologiyalarini sertifikatlash zarur.

Texnika OTMning umumkasbiy fanlardan o‘quv jarayoniga zamonaviy ta’lim texnologiyalari joriy etilgach, professor-o‘qituvchining roli o‘zgarib boradi. Mustaqil bilim olishga urg‘u berish tufayli professor-o‘qituvchining o‘quv faoliyatining konsalting, tuzatish yo‘nalishi mustahkamlanadi, uning shaxsiy, umummadaniy, kommunikativ fazilatlariga qo‘yiladigan talablar sezilarli darajada oshadi. Shunday qilib, talabalarga OTMda umumkasbiy fanlarni o‘qish paytida berilgan ortiqcha ilmiy va o‘quv ma’lumotlari sharoitida o‘qituvchining kasbiy tayyorgarligiga qo‘yiladigan talablar ortib bormoqda.

Yuqoridagilarni umumlashtirib shuni ta’kidlash kerakki, o‘qituvchining kasbiy yo‘naltirilgan texnologiyani amaliy qo‘llashga tayyorligini amalga oshirish uchun quyidagilar zarur:

1) professor-o‘qituvchining boshqa OTMda mavjud bo‘lgan yangi ta’lim texnologiyalari va didaktik tajribalarni o‘zlashtirishi;

2) malaka oshirishda professor-o‘qituvchilarni nafaqat OTMning ta’lim jarayonida kasbiy yo‘naltirilgan o‘qitish texnologiyasidan foydalanish uchun, balki ularni loyihalash uchun ham o‘qitishni ta’minlaydigan dastur asosida tayyorlash.

Bo‘lajak muhandislik yo‘nalishi talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish texnologiyasi-bu o‘quv jarayoni ishtirokchilari faoliyatining ilmiy asoslangan bosqichlari to‘plami bo‘lib, u tizimli, faoliyatli va integrativ yondashuvlar asosida kasbiy kompetentlikni rivojlantirish jarayonida talabalarining ijodiy qobiliyatlarini o‘zini o‘zi anglash uchun sharoit yaratishga qaratilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Shodiev R.D. К вопросу о реализации профессиональной направленности обучения математическим дисциплинам в техническом вузе. Актуальные вопросы современной педагогики. ВИИ Междунар. науч. конф. ООО «Издательство АСГАРД», 2015. 174 с.
2. Ximmataliev D.O. Kasbiy faoliyatga tayyorganlik diagnostika qilishda pedagogik va texnik bilimlar integratsiyasi. Monografiya. – T.: O‘zbekiston, 2018. – 168 b.
3. To‘raqulov.O.X. Axborotlashtirilgan ta’lim muhitida kichik mutaxassislar tayyorlashning ilmiy-metodik ta’minotini takomillashtirish. Pedagogika fanlari bo‘yicha doktorilik (Ds)dis.avtoreferati:T.: O‘MKHTTKMO va UQTI, 2017.-64 bet.
4. Samiyeva, S. (2023). Инновационные направления повышения качества подготовки кадров на основе творческих подходов в высшем образовании. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz)*, 31(31).
5. Polat E.S. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования Текст. / под ред. Э. С. Полат. М.: Академия, 2003. -272 с.